

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ЙИЛЛАРДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ АҲОЛИСИНING МОДДИЙ АҲВОЛИ

Жаҳонгир Холмуротов

Андижон давлат университети Тарих мутахассислиги магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7816206>

Аннотация. Мақолада Иккинчи жаҳон урушидан кейинги даврда Ўзбекистон қишлоқ аҳолисининг моддий аҳволи масалалари ёритилган. Хусусан, 1946-1953 йилларда республика қишлоқ хўжалиги учун ажратилган маблағлар, қишлоқ аҳолисининг даромадлари, колхозлар ва колхозларнинг оғир иқтисодий аҳволи бўйича маълумотлар келтирилган. Калит сўзлар: Иккинчи жаҳон уруши, қишлоқлар, қишлоқ аҳолиси, солиқ мажбуриятлари, моддий таъминот, колхоз, колхозчи, пахта яккаҳокимлиги, томорқа хўжалиги.

Иккинчи жаҳон уруши якунланганидан кейин совет мамлакатадаги энг асосий ва зарур вазифа тинч ҳаётга қайтиш бўлиб, бу биринчи навбатда мамлакат иқтисодиётини қайта тиклаш билан боғлиқ эди. Уруш келтирган зарар эътиборга олинмаган бўлса, бу ўта қийин вазифа эди. Совет мамлакатининг катта қисми уруш оқибатида катта зарар кўрган эди. 1710 шаҳар ва посёлкалар, 70 мингдан ортиқ қишлоқ ва аҳоли пунктлари вайронага айланган эди. Немис-фашистлар босқини остига тушиб қолган ва фронт яқинидаги ҳудудларнинг ўзида 25 миллион киши бошпанасиз қолди. Айниқса, саноат ва транспорт катта талофат кўрди. Мамлакат бўйича 31850 та завод ва фабрика тўлиқ вайрон бўлди, 1135 та кон, 65 минг километр темир йўллар издан чиқди. Оккупациядан зарар кўрган районларнинг 1945 йилдаги саноат ишлаб чиқариши урушдан аввалги даражанинг фақат 30 фоизини ташкил этди. Мамлакат қишлоқ хўжалиги ҳам оғир зарар кўрди. Уруш давомида 98 мингта колхоз, 1876 та совхоз, 2890 та МТС фашистлар томонидан таланди ва вайрон қилинди. Босиб олинган ҳудудлардан 7 миллионта от, 17 миллион бош қорамол, 47 миллион қўй-эчки ва чўчқа, 110 миллионта парранда фашистлар томонидан йўқ қилинди ёки Германияга ташиб кетилди [1. Б.318]. Уруш оқибатида қишлоқ хўжалик агротехникаси, уруғчилик ва наслчилик ишлари барбод бўлди. Уруш ҳаракатлари, бомбардимонлар мамлакат ғарбий районлари қишлоқ хўжалигига катта зарар етказди, СССР бўйича экин майдонлари 36,8 миллион гектарга қисқарди.

Статистик маълумотларга кўра, Иккинчи жаҳон урушида совет мамлакатининг кишилар бўйича талофати бутун жаҳон талофатининг қарийб ярмини ташкил қилди, тўрт йилик уруш давомида 26,6 миллион

нафар совет кишилари ҳалок бўлди. Бошқача айтганда, СССРнинг ҳар еттинчи фуқароси уруш қурбонига айланди. Фронтларнинг ўзида 11,9 миллиондан ортиқ киши ҳалок бўлди. Эркак фуқаролар талофати жуда катта бўлиб, 20 миллионга яқин эркаклар уруш қурбонига айланган эди. Урушдан кейин демобилизация қилиниб қишлоқларга қайтган эркаклар урушдан аввалги эркаклар миқдорининг ярмини ташкил этди, холос [2. Б.122].

Фавқулодда давлат комиссияси томонидан уруш давомида СССР кўрган моддий зарарлар ва ҳарбий ҳаражатлар 2 триллион 569 миллион рублга тенг бўлгани ҳисоблаб чиқилган [3. Б.12-13].

Совет халқи олдида ана шундай оғир иқтисодий тиклаш ва изга тушириш вазифаси кўндаланг турарди. 1945 йил август ойида ҳукумат томонидан 1946-1950 йилларга мўлжалланган халқ хўжалигини ривожлантириш 4-беш йиллик режаси ишлаб чиқилди. Беш йиллик режанинг асосий вазифалари сифатида мамлакатнинг урушдан бевосита зарар кўрган районларини тиклаш, бу районлар саноати ва қишлоқ хўжалигини урушдан олдинги даражага етказиш ва ундан ошириш кабилар белгиланган эди. Беш йиллик режага кўра, мамлакат миллий даромадини 38 фоиз ўсиши кўзда тутилган эди [4. Б.7]. Бу лойиҳада Ўзбекистонга СССР пахта мустақиллигининг асосий кафолати сифатида асосий ўрин ажратилди. Уруш тугагандан кейин кўп ўтмай 1946 йил февралда марказий сиёсий раҳбарият махсус қарор қабул қилиб, унда Ўзбекистонда 1946-1953 йилларда пахтачиликни тиклаш ва янада ривожлантириш соҳасидаги режалар ва тадбирларни белгилаб берди. Маҳаллий ҳокимият органлари зиммасига суғориладиган ерларда дон экинлари экишни қисқартириш ва бу экинларни бошқа ерларга кўчириш, чигит ва беда учун суғориладиган ерлардан 218 минг гектарини бўшатиш чораларини кўриш вазифаси юкланди [5. Б.506].

1946 йилда Совет Иттифоқи аҳолиси 172 миллион кишини ташкил этар эди. Айни пайтда, мамлакатда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши бўйича урушдан олдинги ишлаб чиқариш даражасининг ярмига зўрға эришилди. Мамлакатда озиқ-овқат тақсимотининг карточка тизими сақлаб қолиниши натижасида одамларнинг асосий қисми ярим оч ҳолатда меҳнат фаолияти билан шуғулланишга мажбур бўлардилар. 1946-1947 йиллардаги қурғоқчилик ва ҳосилсизлик туфайли вазият янада оғирлашди. Бироқ, шунга қарамай, мамлакат бўйича йиғиб олинган ғалланинг 10 фоизи Шарқий Европа мамлакатларига юборилди [6. Б.38].

Урушдан кейинги дастлабки йилларда уруш давридаги айрим чекловлар олиб ташланди. Яъни, 8 соатлик иш куни тикланди, йиллик таътил бериш қайта амал қила бошлади. Аммо колхозчиларга нисбатан эркин ҳаракатланишнинг мумкин эмаслиги, вақтинчалик ногиронлик ва қариллик учун имтиёзларнинг мавжуд эмаслиги каби аввалги чеклов чораларининг аксарияти сақланиб қолди. 1950 йилларнинг бошларига келиб, колхозчининг ўртача ойлик даромади 16,4 рублни ташкил этди, бу саноатдаги иш ҳақидан тўрт баравар кам эди [7. Б.67].

Давлатнинг деҳқонларни талашга қаратилган сиёсати улар тўлашга қурби етмайдиган солиқлар солиш билан бирга қўшиб олиб борилар эди. Қишлоқ аҳолиси биттадан ортиқ сигир сақлаши мумкин эмасди. Мева берадиган ҳар туп дарахтдан ҳам солиқ ундирилди. Шу билан бирга шахсий томорқа хўжалиги миқдори ҳам доимий равишда қисқартириб борилди. Агар 1950 йилга қадар томорқа ерлари нормаси 0,15 гектардан 0,25 гектаргача миқдорда белгиланган бўлса, 1950 йил январдан бошлаб томорқа участкалари қисқартирилиб, 0,12 – 0,15 гектарга келтирилди. Деҳқон хўжаликларидан кесиб олинган суғориладиган ерлар, боғлар, узумзорлар колхозлар ихтиёрига берилди. Урушдан кейинги йилларда томорқа участкалари ҳақиқатда қишлоқ меҳнаткашларининг қўшимча маҳсулотлар олиш манбаи бўлиб турган бир пайтда бу сиёсат амалга оширилган эди. Бунинг устига колхозлар ўз аъзоларининг қилган меҳнатларига ҳақ тўлаш имкониятларига эга эмасдилар [5. Б.534].

Уруш тугаб, мамлакатда тинч ҳаётнинг бошланиши совет халқи томонидан интиқлик билан кутилган, айти пайтда кишилар мавжуд турмуш шароитларининг яхшиланишидан умидвор эди. Бироқ, муайян қийинчиликлар урушдан кейинги йилларда ҳам давом этди. 1947 йил декабрида мамлакатда пул ислоҳоти ўтказилиши билан бир вақтда карточка режими бекор қилинди ва ноннинг нархи пасайтирилди. Айти пайтда, бир қатор муҳим озиқ-овқат ва саноат маҳсулотлари нархлари оширилдики, бунинг натижасида аҳоли аксарият қисмининг бу маҳсулотларни сотиб олиш имконияти чекланиб қолди. Бундан ташқари, урушдан кейинги турмуш тарзи эҳтиёжларнинг ўсишини рағбатлантирмади, шунинг учун ҳам урушдан кейинги йилларда дўконлар харидорлар билан тўлиб-тошмас эди. Бу ҳолат кейинги йилларда совет давлати раҳбариятига истеъмол товарлари ишлаб чиқарувчи тармоқларни ривожлантирмасдан, асосан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг паст харид нархларини сақлаб қолиш ҳисобига кенг

истеъмол товарлари нархларини мунтазам пасайтириб боришига сабаб бўлди [8. Б.278-279].

Сталин маъмурияти коммунизмга жадал юришдан иборат ҳаёлий режаларини рўёбга чиқариш мақсадида одатдагидек қишлоқда маъмурий-таъйиқ ўтказишга зўр берди. Колхоз ва совхозлардан давлатга маҳсулот етказиб беришни кескин ошириш талаб қилинди, бунда хўжалик имкониятларидан эмас, балки давлат эҳтиёжларидан келиб чиқилди [5. Б.533].

Урушдан кейинги илк йилларда мамлакатда 35 миллионга яқин одам уйсиз эди ва уй-жой муаммоси жуда кескин эди. Шунинг учун коммунал квартиралар, казармалар, ярим ертўла турар жойлар узоқ вақтгача совет турмуш тарзининг ўзига хос хусусияти бўлиб қолди. Умуман олганда, уруш тугаганидан кейинги йилларда ҳам мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи оғирлигича қолди. 1946 йили мамлакатда қурғоқчилик юз берди ва бу табиий офат ҳам қишлоқ хўжалигига, айти пайтда кишилар турмуш тарзига катта зарар етказди. Мамлакатнинг барча ғаллакор ҳудудлари – Украина, Волгабўйи, Марказий Қоратупроқ области, Ростов области, Молдавияга таъсир қилган қурғоқчилик мамлакатни фалокат ёқасига келтириб қўйди [6. Б.39].

Иқтисодий қийинчиликлар шароитида давлат фуқароларга нисбатан қатағон чораларини кучайтирди. СССР Олий Совети Президиумининг 1947 йил 4 июндаги “Давлат ва жамоат мулкни ўғирлаганлик учун жиноий жавобгарлик тўғрисида”ги ва “Фуқароларнинг шахсий мулкни ҳимоя қилишни кучайтириш тўғрисида”ги фармонлари шафқатсизлиги билан 1932 йил 7 августдаги қонундан (“Беш бошоқ тўғрисидаги қонун”) ҳам ошиб кетди. 1946 йилнинг иккинчи ярмида ғаллани муҳофаза қилишни кучайтириш бўйича иккита: 27 июнда – “Ғалла муҳофазасини таъминлаш, исрофгарчилик, талон-тарож ва ўғирликнинг олдини олиш чоратадбирлари тўғрисида” ва 25 октябрда “Давлат ғалласи хавфсизлигини таъминлаш тўғрисида” қарорлар қабул қилинди. Фармонларда ўта оғир чоралар – отув ёки отув жазосини 10 йиллик қамоқ жазоси билан алмаштириш кўзда тутилган эди [9. Б.12]. 1947 йил баҳорида ғалланинг ички бозорга киришининг тўхтаб қолиши ва ғалла нархининг кескин ошиб кетиши мамлакатда озиқ-овқат ўғирлигининг авж олишига олиб келди. Майда ўғирлик учун жазо чоралари кескин кучайтирилиб, 7-10 йиллик қамоқ жазоси татбиқ этилди. Ваҳоланки, илгари бундай жиноят учун 1 йиллик қамоқ жазоси тайинланар эди. Одамлар яшаб қолиш

учунгина ўғирлашар эди. Чунки, кўпгина колхозчилар иш кунлари учун бир грамм ҳам дон олмаганлар [10. Б.94].

Совет давлатида юзага келган очорчиликни олдини олиш, аҳолини очлик ва қийинчиликлардан сақлаб қолиш имкони бор эди. Бунинг учун давлат тасарруфида етарли миқдорда ғалла, ёғ, қанд ва бошқа маҳсулот заҳиралари бор эди. Бироқ мавжуд заҳираларга тегилмади. 1946 йилдаги очарчилик нафақат табиий офат – қурғоқчилик натижасида, балки партия ва совет ҳукуматининг шафқатсиз ва ғайриинсоний сиёсати натижасида ҳам юзага келган эди. Очликдан азоб чекаётганларга кўрсатилган ёрдам етарли бўлмаган, агар ёрдам кўрсатилган бўлса ҳам у рамзий маънода эди. Мавжуд озиқ-овқат заҳиралари ёки хорижга ғалла экспортини қисқартириш очарчиликнинг олдини олишга имкон берар эди. Лекин бундай йўл тутилмади. 1946 йилда совет мамлакатаида ғалла экспорти 0,4 миллион тоннани ташкил этган бўлса, 1947 йилда – минглаб одамлар очликдан ўлаётган шароитда ғалла экспорти 6 баравар кўпайиб, 6,4 миллион тоннани ташкил қилди [9. Б.13]. Совет мамлакатаида очлик 1947 йил охиридаги ниятсизликка етди.

Қишлоқ хўжалигини юксалтириш учун йирик капитал маблағлар талаб қилинар эди. Бироқ улар қишлоқ хўжалигига етарлича берилмасди. Урушдан кейинги даврда Ўзбекистоннинг аграр ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун умумий маблағлар ҳажмининг бор-йўғи 7 фоизи ажратилди. Давлатнинг колхозларга “ёрдами” асосан техника етказиб беришдан иборат бўлди, бу техника эса МТСлар тасарруфида эди. Шу билан бирга, жамоа хўжаликлари маҳсулотларига белгиланган харид нархлари урушдан олдин қандай бўлса, шундайлигича сақланиб қолди, ваҳоланки, деҳқон хўжаликлари оладиган саноат маҳсулотларининг нархлари эса 20 баравар ортган эди. Натижада давлат қишлоқ хўжалик маҳсулотларини деярли текинга оладиган бўлди [5. Б.533-534].

Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиёти ҳам жуда катта зарар кўрди, унинг тараққиёти анча йиларга орқага суриб таланди. Республикада етиштирилаётган озиқ-овқат, кийим-кечак, тайёрланаётган техника асбоб-ускуналари, машина-тракторлар фақат фронт учун хизмат қилди. Айниқса, қишлоқ хўжалигидаги аҳвол ниятсизликка етди. Далада ишлаши лозим бўлган асосий ишчи кучи – эркалар фронтдан эндигина қайтаётган эди. Уларнинг кўпчилиги ногирон бўлиб қайтдилар, соғ-саломат ўз қишлоғига келганлар эса уруш туфайли кўп нарсаларни эсларидан чиқариб юборган, меҳнат малакаси анча пасайган эди.

Урушдан кейинги йилларда совет давлатида саноат ривожланишидаги жиддий камчилик жаҳон илмий-техникавий тараққиётдан технологик орқада қолиш эди. Бу қолоқлик Иккинчи жаҳон урушидан кейин СССР ва капиталистик мамлакатлар ўртасида пайдо бўлган “темир парда” билан боғлиқ эди. Айти пайтда вайрон бўлган саноатни тиклаш учун, шунингдек, ҳарбий саноатни янада ривожлантириш учун жуда катта маблағ сарфланди. Натижа шу бўлдики, тўртинчи беш йиллик режанинг асосий натижаларидан бири саноатни қисқа муддатларда тиклашга эришилди, 1948 йилда саноат ишлаб чиқариши ҳажми урушдан олдинги даражадан ошиб кетди. 1951 йилга келиб, мамлакатда 7 мингга яқин йирик корхоналар қайта тикланди, янгидан қурилди ва фойдаланишга топширилди [11. Б.235].

Уруш йилларида колхоз ва совхозларнинг моддий-ишлаб чиқариш базаси тамоман ҳароб аҳволга тушиб қолган эди. Қишлоқ хўжалиги соҳасида меҳнат қиладиган ишчи кучи уруш талофатлари натижасида жуда қисқариб кетган эди. 1946 йил бошларида колхозларнинг меҳнатга яроқли аҳолиси 1940 йилдагига таққослаганда 1/3 қисмга камайиб кетган, меҳнатга яроқли эркаклар эса урушдан аввалги дапажанинг фақат 40 фоизини ташкил этарди. Шу сабабли ҳам, урушдан кейинги қишлоқ хўжалигини тиклаш ишлари ана шундай мураккаб шароитлар остида амалга оша бошлади.

Меҳнат ресурсларининг етишмаслиги ялпи қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Статистик маълумотларга кўра, 1951 йилда бутун мамлакатда етиштирилган ғалла ҳосили 1940 йилдаги кўрсаткичнинг 82 фоизини, кунгабоқар 65 фоизини, картошка 77 фоизини, сабзавот экинлари 69 фоизини ташкил қилди [12. Б.158]. Бундай вазиятда совет ҳукумати молиявий маблағларни тўлдириш учун қишлоқ хўжалиги фаолияти бўйича солиқларни кўпайтириш, унга тақдим этилаётган субсидияларни камайитириш ва имтиёзларни бекор қилиш каби чора-тадбирларни амалга оширди. Масалан, 1952 йилда қишлоқ хўжалик солиқлари аввалги йилга нисбатан 1,5 ёки 2 баробарга кўпайди, томорқадан фойдаланиш бўйича ўқитувчилар, шифокорлар ва қишлоқ хўжалиги мутахассисларига белгиланган имтиёзлар тамоман бекор қилинди [12. Б.156]. Бу каби ноанъанавий чора-тадбирлар қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида кескин кўпайишга олиб келмади, аксинча, соҳадаги мураккаб вазиятни янада чуқурлаштириб юборди. Қишлоқ хўжалигида туб ислохотларни амалга ошириш зарурати янада аниқ бўлиб

қолди. Бу соҳада қайта ташкил этиш чора-тадбирлари аввалги йилларда – қишлоқ хўжалигини коллективлаштириш натижасида қарор топиб қолган қатор тизимларни ўзгартиришни тақозо этарди. Қишлоқ хўжалигини коллективлаштириш жараёнида қишлоқда техника ёрдамида ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, шунингдек, аграр секторнинг самарадорлигини ошириш мақсадида марказлаштирилган бошқарув тизими ўрнатилган эди. Бунинг оқибатида колхозлар ичида кичик ишлаб чиқариш ва хусусий ёрдамчи хўжаликлар кескин қисқариб кетган эди. 1930 йилларнинг энг муҳим ўзгаришларидан бири Машина-трактор станциялари (МТС) бўлди. МТСлар яқин атрофдаги колхозларни зарур қишлоқ хўжалик техникаси ва мутахассислар билан таъминлаш билан бирга, колхозлар ташкили бошқарувини юритиш ҳамда умумий ишлаб чиқариш фаолияти устидан назорат қилиш функциясини ҳам бажара бошлади. Ушбу жараёнда МТСларнинг сиёсий бўлимлари коллективлаштиришга зарар етказувчи омилларга қарши кураш олиб бориш вазифасини ҳам бажарди, бу билан МТСларнинг дастлабки даврдаги том маънодаги фуекцияси ўз аҳамиятини йўқотди. Совет ҳукуматининг урушдан кейинги йилларда қишлоқ хўжалигини қайта тиклаш бўйича чора-тадбирлари асосан майда колхозларни бирлаштириш асосида хўжаликларни йириклаштириш ёки колхозларни совхоз (давлат хўжаликлари)ларга ўзгартиришдан иборат бўлди. Агар 1940 йилда СССРда 235,5 мингта колхозлар бўлган бўлса, 1950 йилга келиб улар 121,4 мингтага, 1960 йилда 44 мингтага, 1971 йилда эса 32,3 мингтага қисқарган [13. Б.475]. Амалда бой ва фаровон колхозлар камбағал, ночор колхозлар билан қўшиб юборилган. Колхозларни йириклаштириш мақсади асосан, қишлоқ ишлаб чиқарувчиларининг молиявий аҳволини яхшилаш, экин майдонларини кенгайтириш, хўжаликларнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва жамоа мулкидаги мавжуд чорва ҳайвонлари сонини кўпайтиришга қаратилган эди [14. Б.254]. Майда колхозларнинг бирлаштирилиши Ўзбекистонда кўп миллатли йирик хўжаликларнинг вужудга келишига олиб келди.

Қишлоқдаги деҳқонларнинг аҳволи ниҳоятда оғирлигича қолмоқда эди. Улар томонидан етиштирилган гўшт ва сут уларга умуман қолдирилмасдан давлат томонидан тўлиқ олиб қўйилар эди. Тўйиб овқат емаслик ва очлик кўплаб деҳқонлар учун ҳақиқий таҳдидга айланди. Бу йилларда шаҳарлар аҳолиси қандайдир тарзда озиқ-овқат билан минимал даражада таъминланган, лекин қишлоқда вазият ҳалокатли эди. Ана шундай вазиятда бутун мамлакатда деҳқонларнинг қишлоқдан

шаҳарларга қочиши авж олди. Чунки, улар шаҳарларда ҳаёт кечириш бирмунча осон деб ҳисоблардилар. Атиги тўрт йил ичида - 1949 йилдан 1953 йилгача бутун мамлакат бўйича колхозлардаги меҳнатга лаёқатли колхозчилар сони 3,3 миллион кишига камайди. Лекин, Ўзбекистон шароитида деҳқонларнинг қишлоқда қолиб ишлашидан бошқа чораси йўқ эди. Чунки, шаҳарларда улар учун иш ўринлари ҳам йўқ эди. Ўзбек деҳқонлари тирикчилик ўтказиш учун колхоз ва совхозлар ишидан бўшаган пайтида томорқасида меҳнат қилиб, ўзи ва оиласини боқиш учун маҳсулот етиштиришга муваффақ бўлар эди.

1940 йилларнинг охирида қишлоқда яна янги қатағонлар ва солиқ қийинчиликлари пайдо бўлди. 1948 йил 21 февралда СССР Олий Совети Президиуми “Қишлоқ хўжалигидаги меҳнат фаолиятдан қасддан бўйин товлаган ва паразит турмуш тарзини олиб борадиган шахсларни муайян республика ҳудудидан чиқариб юбориш тўғрисида” фармон қабул қилди [15. Б.156-157]. Маҳаллий ҳокимият органлари қишлоқда яшовчи деярли ҳар қандай одамни республикадан ташқарида чекка ҳудудларга депортация қилиш ҳуқуқини олди. 1948 йил июнь ойидан бошлаб фармон бутун СССР ҳудудида амал қила бошлади.

Интизомни мустаҳкамлаш баҳонасида колхозчилар, совхоз ишчилари ва якка тартибдаги деҳқонларни таъқиб қилиш бошланди. Буларнинг барчасини деҳқонлар иккинчи бор мулкдан маҳрум бўлиш деб аташган. Татбиқ этилаётган қатағонларнинг асосий мақсади халқни кўрқитиш, колхозларга қарши тобора кучайиб бораётган норозилик кайфиятини синдириш, қишлоқ аҳолисини давлат фойдасига имкон қадар арзон иш ҳақи эвазига ишлашга мажбурлаш ва шу билан бирга имкон қадар якка деҳқон хўжалиklarини колхоз ва совхозларга хайдаб киритиш эди [10. Б.93].

1948 йилда Қишлоқ хўжалиги солиғи қонунига ўзгартиришлар киритилди. Худди шу манбалар ва даромад ставкалари билан солиқ миқдори 30 фоизга ошди. Бундай чора-тадбирлар билан ҳукумат кутилган натижага эриша олмади, чунки у аҳолининг потенциал тўлов қобилиятини умуман ҳисобга олмаган эди. Агар фармонга қадар солиқ тўлаш ақл бовар қилмайдиган қийинчиликлар билан кечган бўлса ва деҳқонларга нақд пул ва нақд қимматга тушган бўлса, у кўпайгандан кейин кўпчилик қишлоқ аҳолиси учун давлат билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш имконсиз бўлиб қолди. Деҳқонлар учун, айниқса, шахсий ёрдамчи хўжаликларга тўланадиган солиқлар қийин бўлиб, улар деҳқонни томорқа ерларини

қисқартиришга, колхоздаги меҳнат фаолиятига кўпроқ эътибор бериш учун чорва молларининг бир қисмини ташлаб кетишга мажбур қилишга қаратилган эди. Бундай ҳолларда улар ҳаддан ташқари чоралар кўришга мажбур бўлдилар. Улар солиқлардан қутилиш учун чорва ҳайвонлари сонини, томорқадаги экин майдонларини қисқартирдилар, ховлисидаги мевали дарахтларни кесиб ташладилар. Натижа шу бўлдики, деҳқонлар солиқ юкидан қутулиш учун кўрган ушбу чоралар давлат ғазнасига солиқлар бўйича тушадиган маблағларнинг кескин камайиб кетишига олиб келди. Совет давлатининг солиқ юкини кўпайтириш эвазига давлат бюджетини бойитишга қаратилган аграр соҳадаги солиқ сиёсати давлат учун ҳам, деҳқонлар учун ҳам зарарли бўлиб чиқди.

Адабиётлар:

1. Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. – Москва, 1963.
2. Пихоя Р.Г. Советский союз: История власти. 1945-1991. – Новосибирск, 2000.
3. Промышленность и рабочий класс СССР 1946-1950. документы и материалы. – Москва: Политиздат, 1989.
4. Волков И.М. Колхозное крестьянство СССР в первые послевоенные годы (1946-1950 гг.) // Вопросы истории. – 1970. - №6. Июнь.
5. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Тузувчилар: М.Жўраев, Р.Нуруллин, С.Камолов ва бошқалар. – Тошкент: Шарқ, 2000.
6. Зима В.Ф. Голод в России 1946-1947 годов // Отечественная история. – 1993. - №1.
7. Ризаев Р.Г. Сельское хозяйство Узбекистана за 40 лет. – Ташкент: Узбекистан, 1957.
8. Мустабид тузумнинг Ўзбекистон миллий бойликларини талаш сиёсати: тарих шоҳидлиги ва сабоқлари. – Тошкент: Шарқ, 2001.
9. Волков И.М. Засуха, голод 1946-1947 годов // История СССР. – 1991. – №4.
10. Безнин М.А., Димани Т.М. Социальный протест колхозного крестьянства (вт.п. 1940-х – 1960-е гг.) // Отечественная история. – 1999. – №3.
11. Новейшая история Отечества. XX век: Учеб. для студентов вузов. В 2-х т. Том 2. Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина). – Москва: ВЛАДОС, 1998.
12. СССР и холодная война. Под ред. В.С. Лельчука и Е.И. Пивовара. – Москва, 1995.

13. Большая Советская Энциклопедия. –Том 12. – Москва, 1973.
14. Тулепбаев Б. А. Социалистические аграрные преобразования в Средней Азии и Казахстане. – Москва, 1984.
15. Сообщение Государственного планового комитета СССР и ЦСУ СССР об итогах выполнения IV пятилетнего плана СССР на 1946-1950 гг. – Москва, 1951.

